

**СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПРИРОДООХОРОННИМИ
ОРГАНІЗАЦІЯМИ (НА ПРИКЛАДІ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО
ПАРКУ) ЧЕРЕЗ МІЖНАРОДНУ СПІВПРАЦЮ**

Юзик Д.

**MODERN APPROACHES TO THE MANAGEMENT OF NATURE
CONSERVATION ORGANIZATIONS (ON THE EXAMPLE OF A
NATIONAL NATURE PARK) THROUGH INTERNATIONAL
COOPERATION**

Yuzyk D.

Міжнародне спілкування і співробітництво в розв'язуванні екологічних проблем стало нормою ще наприкінці ХХ сторіччя. У сучасних умовах глобалізації та трансформацій економічного й екологічного середовища управління природоохоронними організаціями вимагає інтеграції класичних принципів менеджменту, стратегічного планування, цифрових технологій і міжнародного обміну знаннями, а також гармонізацію законодавства з європейськими стандартами та участь у глобальній Програмі ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) [2].

Національні природні парки (далі – НПП, Парк) в Україні є природоохоронними, рекреаційними, культурно-освітніми, науково-дослідними установами загальнодержавного значення [1].

НПП «Черемоський» створений Указом президента України 11 грудня 2009 р. [3]. Парк розташований у Вижницькому районі Чернівецької області та реалізує комплексний підхід до управління організацією та біорізноманіттям. Зокрема, з 2012 року проводимо системний моніторинг диких ссавців (ведмідь бурий (*Ursus arctos*), рись європейська (*Lynx lynx*) та ін.) із застосуванням фотопасток, GPS-трекерів. З 2023 року впроваджуємо акустичний моніторинг фонових видів із застосуванням акустичних рекордерів. У перший рік моніторингу зафіксували 96 видів птахів на 14 локалітетах Буковинських Карпат із визначенням фенологічного статусу та гніздової активності [5]. Дані

інтегруються в Пан'європейську програму моніторингу, що дозволяє оцінювати стан популяцій на транскордонному рівні. Упроваджуємо SMART-моніторинг [4].

Високий рівень ефективності роботи НПП «Черемоський» забезпечується міжнародним партнерством. Франкфуртське зоологічне товариство в Україні допомагає впроваджувати сучасні методи моніторингу великих ссавців та орнітофауни, WWF-Україна підтримує проекти з охорони рідкісних видів і збереження біотопів. Персонал Парку бере участь у міжнародних семінарах і конференціях, що сприяє обміну досвідом, адаптації кращих практик і формуванню стратегій управління природними ресурсами на основі доказових даних.

На базі НПП «Черемоський» регулярно організовуємо міжнародні науково-практичні конференції, що охоплюють питання охорони птахів, великих ссавців і рідкісних рослин, екологічної освіти та сталого управління природними територіями. Результати цих заходів регулярно висвітлюємо на офіційному сайті Парку й у соціальних мережах Facebook, Instagram, TikTok, забезпечуючи широке поширення знань, підвищення обізнаності громадськості та залучення місцевих громад до охорони природи. Такі заходи також сприяють побудові партнерських мереж, залученню грантового фінансування й підвищенню видимості організації на міжнародному рівні.

Активне використання PR-інструментів, публікацій результатів досліджень, онлайн-платформ та участі у форумах, семінарах, програмах ЄС сприяє залученню ресурсів і стимулює розвиток інноваційних підходів до управління природоохоронною діяльністю.

Екологічна освіта є невід'ємною складовою роботи Парку: співробітники організовують інтерактивні заняття й тематичні екскурсії для школярів і дошкільнят. Такий комплексний підхід підвищує компетентність персоналу, оптимізує використання ресурсів, сприяє сталому розвитку організації та формує позитивний імідж Парку на міжнародному рівні.

Отже, сучасне управління природоохоронною організацією в умовах міжнародного співробітництва передбачає поєднання стратегічного планування, інноваційних методів моніторингу, системного моделювання процесів, PR-комунікацій, активної участі в міжнародних програмах та екологічній освіті. Такий підхід підвищує ефективність внутрішніх процесів, зміцнює міжнародні партнерства та сприяє сталому розвитку організації в глобальному контексті.

Список використаних джерел

1. Про природно-заповідний фонд України: Закон України від 16 червня 1992 р. № 2456-ХІІ (ред. 04.04.2025 р.). *Відомості Верховної Ради України*, 1992. № 34. Ст. 502. Ст. 20.
2. Рогач С. М. Зарубіжний досвід регулювання сфери природокористування. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*, 2019. Вип. 26, ч. 2. С. 54–59.
3. Про створення національного природного парку «Черемоський»: Указ Президента України від 11 грудня 2009 р. № 1043/2009. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1043/2009#Text> (дата звернення: 28.10.2025).
4. Юзик Д. І., Гузак В. В. До результатів застосування SMART-технологій в дослідженні ссавців у Національному природному парку «Черемоський». *Природоохоронні території України – сучасні виклики та перспективи розвитку* : мат-ли Міжн. наук.-практ. конф., присвяч. 40-річчю утворення Природного заповідника «Розточчя», 2025. С. 141–144.
5. Yuzyk A., Yuzyk D. Seasonal dynamics of avifauna in the Bukovynian Carpathians: results of acoustic monitoring in natural and anthropogenically transformed areas. *Baltic Forestry*. 2025. V. 31, № 2. Id 814. P. 1–4.